

agr.
BRIDGES

ΝΑΙ, ΜΠΟΡΕΙΣ!
ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ, ΠΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΟΣ
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ,
ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ραγδαία αναπτυσσόμενη εκβιομηχάνιση της Ευρώπης, οι μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, η αστικοποίηση και η τεχνική πρόοδος επέτρεψαν την αύξηση της μαζικής διανομής κατά τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, προσφέροντας οφέλη και πιο άνετες αγοραστικές συμπεριφορές για τους τελικούς χρήστες. Ωστόσο, αυτή η εξέλιξη είχε συνέπειες στη διαπραγματευτική ισχύ των μεμονωμένων παραγωγών, αποδυναμώνοντας τη θέση τους στην εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων αγροδιατροφής και μειώνοντας το εισόδημά τους.

Επηρεασμένο από τις πρόσφατες καταναλωτικές τάσεις, τη λιγότερη παραγωγή απορριμμάτων και τις εναλλακτικές λύσεις για καλύτερης ποιότητας προϊόντα,

το ανανεωμένο ενδιαφέρον των καταναλωτών για άμεσες αγορές ενίσχυσε την αναζωπύρωση των Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής (SFSC) (EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain Management, 2015). Ωστόσο, η πιθανή ζήτηση απέχει ακόμη πολύ από το να καλυφθεί, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Αυτό σχετίζεται με την έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των αγροτών, το χάσμα γενεών, τα συστήματα διανομής, τον εποχιακό χαρακτήρα της παραγωγής και την χαμηλή ανάπτυξη τεχνικών μάρκετινγκ και υποδομών για την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων διατροφής.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Διαφορετικοί τύποι Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής (SFSC) συχνά δυσκολεύονται λόγω του περιορισμένου εργατικού δυναμικού που διαθέτουν. Στην προσπάθειά τους να αντισταθμίσουν τις δυσκολίες, αυτοί που διευθύνουν την επιχείρηση προσπαθούν συχνά να αναθέσουν πολλαπλές καθημερινές δραστηριότητες που μπορεί να οδηγήσουν σε εξουθένωση (Kneafsey et al. , 2013). Για να ξεπεραστεί αυτή η κοινή πρόκληση, η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των φορέων SFSC είναι ζωτικής σημασίας, καθώς η σχέση μεταξύ φορέων για τη δημιουργία αξίας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των συστημάτων SFSC. Η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των φορέων, λόγω έλλειψης συστημάτων επικοινωνίας για ανταλλαγή εμπειριών, και η πολυπλοκότητα στην εύρεση πιθανών εταίρων με κοινούς στόχους είναι δυνατόν να υπονομεύσουν το πνεύμα συνεργασίας και την πιθανότητα δημιουργίας συνεργατικών εγχειρημάτων (Kvam and Bjørkhaug , 2015).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει το ζήτημα της έλλειψης δεξιοτήτων συνεργασίας και των χαμηλών επιπέδων έξυπνης οργάνωσης μεταξύ των αγροτών (The European Commission, 2013). Η συμμετοχή σε συνεργατικές πρωτοβουλίες και η διατήρηση του κινήτρου των βασικών φορέων μπορεί να είναι δύσκολη (Galli and Brunori , 2013, Mount et al. , 2013), καθώς συχνά αναφέρονται διαχωρισμοί μεταξύ διαφορετικών ομάδων συμφερόντων προϊόντων για τον καθορισμό της κατεύθυνσης των βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων προϊόντων διατροφής (SFSC),

που οδηγούν στην παρεμπόδιση της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών (Hassanein , 2003, Ribeiro et al. , 2020). Η διαχείριση της εσωτερικής δυναμικής, των σχέσεων εξουσίας και των κυρίαρχων φωνών είναι μερικές φορές προβληματική και μπορεί συχνά να καταπνίξει την καινοτομία και την ανάπτυξη των SFSC (Kirwan et al. , 2013).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει να υποστηρίξει την παγκόσμια μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα αγροδιατροφής μέσω των εμπορικών πολιτικών της και των μέσων διεθνούς συνεργασίας για να επιταχύνει τη μετάβαση σε δίκαια, υγιεινά και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα διατροφής, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες, χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα Έρευνας και Καινοτομίας για την ανάπτυξη δοκιμαστικών λύσεων, υπερνίκηση των εμποδίων και δημιουργία νέων ευκαιριών στην αγορά.

Μεταξύ των πιο σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν είναι και πρωτοβουλίες συνεργασίας, όπως η τεκμηρίωση και η ανταλλαγή καλών πρακτικών, που αναμένεται ότι θα επιτρέψουν στους φορείς SFSC να μάθουν από την εμπειρία άλλων μέσω ομότιμης μάθησης, και να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση για να αναπτύξουν τις ικανότητές του. Εάν οι αναφορές Καλών Πρακτικών υποτιμηθούν, οι επιτυχημένες εμπειρίες ενδέχεται να μη ληφθούν υπόψη και να χαθούν ευκαιρίες για βελτιωμένες πρακτικές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη αναπαραγωγής τους.

ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ agroBRIDGES

Με στόχο να ξεπεραστούν τα παραπάνω αναφερόμενα εμπόδια (εξετάζονται λεπτομερώς στην έκθεση agroBRIDGES σχετικά με την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ανάλυση των αναγκών παραγωγών και καταναλωτών), η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση είναι απαραίτητες για να μάθουν οι παραγωγοί τις ιδιαιτερότητες και τις επιτυχημένες πρακτικές των SFSC, και να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις που θα τους δώσουν έμπνευση για να αναπαράγουν τις επιτυχημένες αυτές περιπτώσεις και να προωθήσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή πρωτοβουλιών μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τον FAO (2013), μια «καλή πρακτική» δεν είναι μόνο μια πρακτική που

είναι καλή, αλλά μια πρακτική που έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί καλά και παράγει καλά αποτελέσματα, και επομένως προτείνεται ως μοντέλο. Ο σκοπός αυτής της «λευκής βίβλου» είναι να παρουσιάσει τις καλύτερες πρακτικές στην κατηγορία τους, οι οποίες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων συν-δημιουργίας του έργου agroBRIDGES, να δώσει κατευθυντήριες γραμμές για την αξιοποίησή τους, και να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας των προϊόντων διατροφής.

Οφέλη που προσφέρει αυτή η «λευκή βίβλος»:

- Ανακαλύψτε και εμπνευστείτε από τις βασικές προτάσεις του ταξινομημένου καταλόγου επιτυχημένων περιπτώσεων.
- Κατανοείστε καλύτερα τις πρακτικές μέσα από μια προσέγγιση αφήγησης.
- Ευαισθητοποιηθείτε για τις μεγάλες δυνατότητες κλιμάκωσης των δικών σας πρωτοβουλιών.

Οι Βραχείες Εφοδιαστικές Αλυσίδες Προϊόντων Διατροφής (SFSC) επεκτείνονται ολοένα και περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες, με γνώμονα παραγωγούς που θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, καταναλωτές που ανησυχούν για την εύρεση υγιεινών τροφίμων σε κοντινές αποστάσεις και με λογικές τιμές, καθώς και καινοτόμες πολιτικές που στοχεύουν στη δημιουργία πιο ισχυρού και βιώσιμου περιφερειακού και τοπικού συστήματος προϊόντων διατροφής.

Τα συστήματα SFSC εξελίσσονται διαφορετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαφορετικές περιοχές. Επομένως, ο καθορισμός των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας μιας ευρείας επιλογής καλών πρακτικών δεν περιλαμβάνει μόνο κάθε έναν από τους κύριους τύπους SFSC αλλά και τους βασικούς παράγοντες για την υιοθέτησή τους σε μια ποικιλία διαφορετικών πλαισίων, κάνοντας εύκολη την αναπαραγωγή τους από ένα ευρύ φάσμα φορέων SFSC. Μέσω της έρευνας και των δραστηριοτήτων του agroBRIDGES, έχει εντοπιστεί ένα σύνολο 4 διαφορετικών περιοχών για την επισήμανση των πιο επιτυχημένων περιπτώσεων που μπορούν να αναπαραχθούν:

- Στην περιοχή της Μεσογείου, οι υπαίθριες αγορές έχουν συνδυάσει τις άμεσες πωλήσεις από παραγωγούς με πωλήσεις λιανικής που γενικά εμπορεύονται τόσο προϊόντα βραχέων αλυσίδων όσο και προϊόντα μακρύτερων αλυσίδων. Η παρουσία παραγωγών σε καλυμμένες αγορές έχει μειωθεί λόγω της κρίσης αυτών των εγκαταστάσεων ή της μετατροπής τους σε γαστρονομικούς χώρους που συνδέονται με προϊόντα γαστρονομίας, εστιατόρια και άλλα είδη εξειδικευμένων καταστημάτων. Για το λόγο αυτό, ορισμένες πρωτοβουλίες απαιτούν την επανεκκίνηση των αγορών ως δημόσιων χώρων και κοινοτικών υπηρεσιών που προωθούν τύπους κυκλικής οικονομίας.

- Στις Αγγλοσαξονικές χώρες, οι αγορές των αγροτών έχουν ενστερνιστεί τις υπαίθριες πωλήσεις από τη δεκαετία του 1970, με την επιτυχημένη συμμετοχή παραγωγών και την κρατική υποστήριξη.

- Στην Ανατολική Ευρώπη, η τοπική προμήθεια, σε διαφορετικές μορφές, εξακολουθεί να διατηρεί σημαντική παρουσία, συνδυάζοντας ίδια κατανάλωση και κοινωνικούς κήπους. Υπάρχουν τόσο κλειστές όσο και υπαίθριες αγορές, μαζί με πρωτοβουλίες Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας (CSA) και «μηδενικού χιλιομέτρου» (Km0) σε εμβρυικό στάδιο.

- Στις Σκανδιναβικές και Βαλτικές χώρες, ένας ενθουσιώδης γαστρονομικός τομέας βασίζει τις προτάσεις του στην παραγωγή σε κοντινή απόσταση, ενισχύοντας «ενάρετους κύκλους» συνεργασίας.

ΛΥΣΗ

Σκοπός αυτής της «λευκής βίβλου» είναι να συλλέξει και να επεξηγήσει συγκεκριμένες επιτυχημένες περιπτώσεις που συγκεντρώθηκαν από διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, για να τονίσει ότι μπορούν να δημιουργηθούν εύρωστα επιχειρηματικά μοντέλα χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις που αποδεικνύουν ότι τα συστήματα SFSC είναι ζωτικής σημασίας όσον αφορά την θετική συμβολή τους στην ενεργοποίηση συνδέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, και επομένως στην ενίσχυση της θέσης των αγροτών στις Ευρωπαϊκές αγορές. Παρουσιάζονται 12 επιτυχημένες περιπτώσεις διαφορετικών βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων προϊόντων διατροφής (SFSC) για να τονιστούν οι κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους στις τοπικές τους κοινότητες. Επιπλέον, αντικατοπτρίζεται η γεωγραφική ποικιλομορφία στις Ευρωπαϊκές χώρες με τον εντοπισμό των διαφορετικών τύπων επιχειρηματικών μοντέλων SFSC και την περιγραφή του πολύτιμου και θετικού αντίκτυπου στην κάθε περιοχή. Διερευνώνται τρία κύρια θέματα:

Αμοιβαία οφέλη μεταξύ πρωτογενών παραγωγών και καταναλωτών SFSC.

Στόχος είναι καλές πρακτικές που παρέχουν οφέλη τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους παραγωγούς τροφίμων ώστε να δημιουργήσουν τελικά καταστάσεις επωφελείς για όλους. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος των αλληλεπιδράσεων πρόσωπο με πρόσωπο μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών, τόσο πιο αξιόπιστη και διαφανής είναι η συνεργασία. Αυτές οι πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπιδράσεις ενισχύουν τη γνώση των παραγωγών για την αγορά, κατανοώντας καλύτερα τις προτιμήσεις των καταναλωτών μέσω άμεσης ανάδρασης. Ένα παράδειγμα αμοιβαίου οφέλους είναι οι αγορές αγροτών. Αυτός ο τύπος σημείων πώλησης παρέχει στους καταναλωτές πρόσβαση σε μια σειρά από φρέσκα και εποχιακά τοπικά τρόφιμα σε μία συγκεκριμένη τοποθεσία. Επιπλέον, παρέχεται στους παραγωγούς ένας χώρος για να πουλήσουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές και επομένως απολαμβάνουν οικονομικά οφέλη και μεγαλύτερη αυτονομία σε σχέση με τις συμβατικές εφοδιαστικές αλυσίδες.

Πρακτικές εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Οι καλές πρακτικές περιλαμβάνουν την εκπαίδευση του κοινού καθώς και πρακτικές που αυξάνουν τη γενική ευαισθητοποίηση για τα συστήματα SFSC και τα μοναδικά οφέλη τους. Οι πρακτικές μάρκετινγκ περιλαμβάνουν προσπάθειες για τη βελτίωση του προφίλ των SFSC, όπως είναι η επωνυμία και η επισήμανση μεταξύ άλλων προσεγγίσεων. Οι προσπάθειες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών για τα οφέλη των βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων, καθώς και για το πού και πότε μπορούν να προμηθευτούν τρόφιμα που παράγονται από συστήματα SFSC.

Προσεγγίσεις δημόσιων συμβάσεων SFSC για γραφεία, σχολεία και νοσοκομεία.

Οι καλές πρακτικές σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις περιλαμβάνουν τη στήριξη των συστημάτων SFSC από τον δημόσιο τομέα. Οι τοπικές αρχές μπορούν να προωθήσουν την προμήθεια τροφίμων μέσω SFSC σε φορείς όπως σχολεία ή νοσοκομεία. Για παράδειγμα, η νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις μπορεί ρητά να επιτρέπει, ή ακόμη και να απαιτεί, να συμπεριλαμβάνονται τοπικά τρόφιμα σε δημόσιες προσκλήσεις υποβολής προσφορών.

Υποθετικά παραδείγματα Καλής Πρακτικής που σχετίζονται με κάθε θέμα

Αμοιβαία οφέλη μεταξύ πρωτογενών παραγωγών και καταναλωτών σε συστήματα SFSC

Συστήματα SFSC που προσφέρουν καλύτερη πρόσβαση σε μια σειρά από φρέσκα, εποχιακά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα.

Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας με την παροχή τόσο άμεσης όσο και έμμεσης απασχόλησης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα χρήματα παραμένουν εντός της περιοχής.

Αύξηση της πρόσωπο με πρόσωπο αλληλεπίδρασης των αγροτών με τους καταναλωτές που οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Οι καταναλωτές εκτιμούν την αυξημένη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα που σχετίζονται με τα συστήματα SFSC.

Πρακτικές εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

Η διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. επισκέψεις σε αγροκτήματα) με στόχο τη σύνδεση αγροτών και καταναλωτών για τη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης.

Επικοινωνία με τους καταναλωτές για την προώθηση και ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τα προϊόντα, τη μεταποίηση, τις γεωργικές πρακτικές κλπ.

Εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και εκστρατείες που στοχεύουν στην βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τα τοπικά τρόφιμα.

Προσεγγίσεις δημόσιων συμβάσεων SFSC για γραφεία, σχολεία, νοσοκομεία κλπ.

Κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες συμβάσεις που στοχεύουν στην προώθηση της προμήθειας τροφίμων μέσω SFSC σε δημόσιους οργανισμούς.

Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ παραγωγών τροφίμων σε θέματα εφοδιασμού και προμήθειας τροφίμων για δημόσιες συμβάσεις.

Κανονισμός που διευκρινίζει ότι τουλάχιστον ένα ορισμένο ποσοστό των τροφίμων που παρέχονται στα γεύματα σε δημόσια ιδρύματα πρέπει να προέρχεται απευθείας από SFSC.

1. AIRFIELD (ΔΟΥΒΛΙΝΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

Περιγραφή

Σε ένα κτήμα 38 στρεμμάτων που περιλαμβάνει γεωργικές και δασικές εκτάσεις, ένα αγροτικό κατάστημα, μια αγορά αγροτών, ένα βραβευμένο εστιατόριο, κήπους, το αρχικό οικογενειακό σπίτι και τα σχετικά κτίρια, ο μη κερδοσκοπικός αυτός οργανισμός παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες και δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση και την παροχή εκπαίδευσης σε πολλές ομάδες-στόχους.

Ακολουθώντας μια μεθοδολογία που βασίζεται σε 4 στρατηγικούς πυλώνες, διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές κατανοούν τον αντίκτυπο που έχουν οι διατροφικές τους επιλογές στους ίδιους, στις οικογένειές τους, την κοινωνία στο σύνολό της και, τελικά, στον πλανήτη. Αυτοί οι 4 πυλώνες είναι:

A) Πυλώνας Υποστήριξης – Πολύτιμος πόρος για τη χρηματοδότηση φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων.

B) Πυλώνας Σύνδεσης – Χρήση δεδομένων διατροφής και τεχνολογικών λύσεων που ωθούν τους καταναλωτές να κάνουν διατροφικές επιλογές που ωφελούν τους ανθρώπους, τον πλανήτη και την τσέπη τους.

Γ) Πυλώνας Συμμετοχής – Αύξηση της εμπέλειας και απήχησης μέσω διαδικτυακής πρόσβασης και συμμετοχής της κοινότητας.

Δ) Πυλώνας Συνεργασίας - Συνεργασία με άλλες φιλανθρωπικές οργανώσεις που σχετίζονται με τρόφιμα για την αύξηση την απήχησης και εμπέλειας.

Το Κτήμα Airfield χρησιμοποιεί το αγρόκτημα εργασίας ως μέσο για δραστηριότητες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης κατάλληλες για όλες τις ηλικίες, εξασφαλίζοντας έναν πρακτικό, διαδραστικό, διασκεδαστικό τρόπο μάθησης. Η συνεργασία με εταιρίες, όπως για παράδειγμα το Συμβούλιο Εκπαιδευτικών, παρέχει ενημέρωση για τον σχεδιασμό του προγράμματος, εμπιστοσύνη στους γονείς και σε άλλους που αναζητούν τέτοιες δραστηριότητες και ένα κανάλι για πιθανούς τελικούς χρήστες. Αξιοποιείται επίσης το φιλανθρωπικό πρόγραμμα LEAF με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που ονομάζεται «Η Ώρα του Αγρότη» για πρόσβαση σε μια ψηφιακή πλατφόρμα σύνδεσης δασκάλων, παιδιών και αγροτών. Μέσω αυτής της ψηφιακής πλατφόρμας, τα παιδιά αλληλεπιδρούν τακτικά από τις τάξεις τους με τους αγρότες που τους αντιστοιχούν. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις, να μοιράζονται γνώσεις και να κατανοούν «σε πραγματικό χρόνο» τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι αγρότες/παραγωγοί.

Θέμα

Αμοιβαία οφέλη μεταξύ πρωτογενών παραγωγών και καταναλωτών SFSC

Κλάδος

Κρέας, φρούτα και λαχανικά, αρτοποιείο, γαλακτοκομικά

ΤΠΕ

α) Διαδικτυακή πλατφόρμα ψηφιακής συμμετοχής για τη σύνδεση αγροτών με παιδιά σχολικής ηλικίας μέσω [LEAF](#) και β) [Evooco](#) – εργαλείο παρακολούθησης που βοηθά τους καταναλωτές να κάνουν περισσότερο βιώσιμες επιλογές τροφίμων.

Εμπλεκόμενοι

Συμβούλιο Εκπαιδευτικών, LEAF, INDI (Ιρλανδική Ένωση Διατροφολόγων)

Οφέλη

Το ετήσιο πρόγραμμα μελών παρέχει κίνητρο στα μέλη να συμμετάσχουν στη διαβίωση μάθηση σχετικά με τα τρόφιμα, για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης είναι όσο το δυνατόν περισσότερο «πρακτικές».

Εμπειρία agroBRIDGES

Η Jennifer Attard από MTU ανέφερε *“Το Airfield είναι μια φανταστική επιχείρηση γιατί όχι μόνο παρέχει μια βιώσιμη επιλογή για τρόφιμα, αλλά προσπαθεί συνεχώς να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να κατανοήσουν τα οφέλη των βιώσιμων συστημάτων τροφίμων. Τα παιδιά είναι το μέλλον, επομένως οι διασκεδαστικές, διαδραστικές μέθοδοι που ενθαρρύνουν μια βιώσιμη νοοτροπία είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον.”*

2. ΒΙΟΑΛΒΕΡΔΕ (ΣΕΒΙΛΗ, ΙΣΠΑΝΙΑ)

Περιγραφή

Είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία ένταξης που προωθείται από την Cáritas Diocesana de Sevilla. Επιδιώκει την ένταξη ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ή σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, την ευαισθητοποίηση και την αύξηση της δίκαιης και βιώσιμης κατανάλωσης, με την εκμετάλλευση, μεταξύ άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενός οικολογικού αγροκτήματος 30 εκταρίων, τη συνεργασία με άλλους οικολογικούς αγρότες και τη διανομή των προϊόντων με την προσέγγιση συστήματος SFSC εγγύτητας.

Το 90% των προϊόντων που πωλούνται καλλιεργούνται/παράγονται στην περιοχή και το 100% αυτών είναι εθνικής και οικολογικής προέλευσης. Για να διασφαλίσει σταθερή και μεγάλη ποικιλία προϊόντων και μια προσέγγιση αμοιβαίου κέρδους στην αλυσίδα αξίας που εξασφαλίζει την αφοσίωση του πελάτη και την κερδοφορία του αγρότη, η ΒΙΟΑΛΒΕΡΔΕ:

- α) παράγει και πουλά τα προϊόντα της,
- β) αγοράζει προϊόντα από άλλους οικολογικούς αγρότες,
- γ) συνεργάζεται με άλλους κοντινούς διανομείς, για να εξασφαλίσει την πώληση όλων των προϊόντων και να αποφύγει τη σπατάλη τροφίμων.

Θέμα

Αμοιβαία οφέλη μεταξύ πρωτογενών παραγωγών και καταναλωτών SFSC

Κλάδος

Λαχανικά

ΤΠΕ

Ηλεκτρονικό κατάστημα: [Inicio | Bioalverde \(mientidad.com\)](http://Inicio | Bioalverde (mientidad.com))

Εμπλεκόμενοι

Τοπικοί Αγρότες, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Μη Κερδοσκοπικοί Σύλλογοι, Καταναλωτές

Οφέλη

Το μοντέλο κατανάλωσης της σύγχρονης κοινωνίας μας οδηγεί σε μια κατάσταση φτώχειας και αποκλεισμού. Η Bioalverde ακολουθεί τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, η οποία βάζει σε πρώτη θέση τους ανθρώπους, το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η οικονομία μπορεί να εξανθρωπιστεί και η BIOALVERDE το αποδεικνύει: αλλάζει τις αξίες που μας οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση. Προωθεί μια πρωτοβουλία μετασχηματισμού, ικανή να βάζει τους ανθρώπους στο επίκεντρο.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη μετασχηματισμού που έχουν οι επιλογές μας για τα διάφορα προϊόντα που καταναλώνουμε. Η απαίτηση προϊόντων που προέρχονται από διαδικασίες που σέβονται τα δικαιώματα των ανθρώπων και το περιβάλλον και ο βιώσιμος τρόπος ζωής είναι απαραίτητα βήματα για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού και τη διατήρηση των φυσικών πόρων.

1) Η BIOALVERDE πραγματοποιεί εξατομικευμένο σχεδιασμό σε συνεργασία με κάθε αγρότη για να κατανοήσει το χρονοδιάγραμμα παραγωγής για κάθε προϊόν, τις δυνατότητες αποθήκευσης και

τις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας που απαιτούνται για τη διανομή του προϊόντος σε καλύτερη κατάσταση.

2) Η BIOALVERDE δημιουργεί ένα δίκτυο πρωτοβουλιών SFSC εγγύτητας που θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια ζήτηση αρκετά μεγάλη ώστε να εγγυηθεί την κερδοφορία των αγροτών. Σε συνεργασία, το ημερολόγιο παραγωγής και οι όγκοι συγκρίνονται με τη δυνητική ζήτηση για να αποφασιστεί εάν αξίζει να καλλιεργηθεί ένα προϊόν.

3) Η BIOALVERDE θεωρεί ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια προσέγγιση εγγύτητας σε όλες τις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης προς τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων εκδηλώσεων, επισκέψεων σε αγροκτήματα, δραστηριοτήτων μαγειρικής κ.λπ. Αξιοποιούν στο έπακρο κάθε ευκαιρία που έχουν να φέρουν κοντά τους αγρότες και τους καταναλωτές.

Εμπειρία agroBRIDGES

Ο Victor Corral από CTA ανέφερε *“Η BIOALVERDE είναι ένα καλό παράδειγμα του πως μπορούν να συγχωνευτούν οι στόχοι κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων σε οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και να προωθηθεί η δίκαιη, βιώσιμη, οικολογική και υπεύθυνη κατανάλωση μέσω βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων προϊόντων διατροφής, με την ευαισθητοποίηση του κόσμου. Προωθεί τις αρχές της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που βάζει σε πρώτη θέση τους ανθρώπους, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.”*

3. FRU MOLLERS MOLLERI (ΔΑΝΙΑ)

Περιγραφή

Το **Fru Møllers Mølleri** χαρακτηρίζεται από το ότι διαθέτει μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων και εμπειριών για τον καταναλωτή. Στο αγρόκτημα υπάρχει μύλος, αγροτικό κατάστημα, κατάστημα πώλησης παγωτού και εστιατόριο. Στα ράφια υπάρχουν χειροποίητα προϊόντα με βάση πρώτες ύλες από την αγροτική τους παραγωγή. Καλλιεργούν και αλέθουν τα δικά τους σιτηρά. Ο αργοκίνητος μύλος πέτρας εξασφαλίζει αλεύρι που είναι γεμάτο με θρεπτικά συστατικά και έχει τέλεια ικανότητα ψησίματος. Παράγουν και πωλούν φρέσκο αλεσμένο αλεύρι. Από το 2007, προσκαλούν επισκέπτες στο αγροτικό κατάστημα όπου βρίσκουν τοπικά προϊόντα και επιλεγμένα προϊόντα από άλλα μέρη της χώρας. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ένα μάθημα μαγειρικής και να μαγειρέψετε με βάση εποχιακά τοπικά υλικά καθώς και να αγοράσετε προϊόντα από το ηλεκτρονικό τους κατάστημα. Το Fru Møllers Mølleri είναι ηγέτης στη Δανία όσον αφορά τη δημιουργία ενός συνολικού σχεδίου για την παραγωγή, τη μεταποίηση, τις πωλήσεις στα αγροκτήματα και τις εμπειρίες για πελάτες που μπορούν να προσελκύσουν τόσο ντόπιους όσο και ανθρώπους από άλλα μέρη καθώς και τουρίστες. Έχει γίνει πολύ γνωστός προορισμός για εκδρομές.

Θέμα

Αμοιβαία οφέλη μεταξύ πρωτογενών παραγωγών και καταναλωτών SFSC

Κλάδος

Κρέας, φρούτα και λαχανικά, δημητριακά, αρτοποιείο.

ΤΠΕ

Ηλεκτρονικό Κατάστημα:

<https://frumollersmoller.dk/shop/>

Εμπλεκόμενοι

Παραγωγοί Τροφίμων, Διανομείς, Καταναλωτές.

Οφέλη

Το Fru Møllers Mølleri ήταν ένας από τους πρώτους στη Δανία που δημιούργησε ένα συνολικό σχέδιο για την παραγωγή, τη μεταποίηση, τις πωλήσεις στα αγροκτήματα και τις εμπειρίες για τους πελάτες. Συνολικά απασχολούνται 32 εργαζόμενοι (17 πλήρους απασχόλησης). Το Fru Møllers Mølleri βοήθησε στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών για τοπικά παραγόμενες πρώτες ύλες. Οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν προϊόντα ποιότητας τοπικής παραγωγής και επεξεργασίας στο ίδιο μέρος και ταυτόχρονα να αποκτήσουν μια εμπειρία. Προσελκύει τόσο ντόπιους όσο και ανθρώπους από άλλα μέρη καθώς και τουρίστες. Έχει γίνει προορισμός για εκδρομές. Κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν συνδυασμό από αγροτικά καταστήματα και τουριστικά αξιοθέατα. Οι καταναλωτές τους επισκέπτονται για να ζήσουν μια εμπειρία αγοράζοντας ταυτόχρονα τοπικά προϊόντα.

Εμπειρία agroBRIDGES

Η Britt Sandvad, από Food & Bio Cluster Denmark, ανέφερε *“Το Fru Møllers Mølleri είναι ένα πραγματικά καλό παράδειγμα μιας πρωτοβουλίας που συνδυάζει την πώληση τοπικών προϊόντων με τη δημιουργία εμπειρίας για τον πελάτη. Η επίσκεψη στο Fru Møllers Mølleri δεν είναι μόνο για αγορές - εδώ καλύπτονται όλες οι αιτήσεις και η επίσκεψη είναι μια εμπειρία από μόνη της.”*

4. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ “DUZGYNELIS” (ΒΙΛΝΙΟΥΣ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ)

Περιγραφή

Το νηπιαγωγείο "Duzgynelis" είναι το πρώτο ιδιωτικό νηπιαγωγείο στο Βίλνιους (Λιθουανία) που ιδρύθηκε σε μια κατοικία, με μια μικρή, κλειστή αυλή και κοντά στο δάσος για να δημιουργήσει μια άνετη, ζεστή, υγιεινή, φυσική όαση για την καλλιέργεια τροφίμων για τα παιδιά. Οι μικρές ομάδες, η καθημερινή παραγωγή φρέσκων τροφίμων, η εξατομικευμένη προσέγγιση, η διατήρηση των ξεχασμένων αξιών και η ανάπτυξη ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι μερικές από τις βασικές αξίες του νηπιαγωγείου. Το μοντέλο τους SFSC βασίζεται στην αγορά βιολογικών τροφίμων από αγρότες και στην πώλησή τους στους γονείς των παιδιών του νηπιαγωγείου, καθώς και στην παραγωγή τροφίμων από βιολογικά προϊόντα και στην παροχή τροφίμων και βιολογικών προϊόντων σε άλλα νηπιαγωγεία. Το βιολογικό ψωμί που ετοιμάζεται στο νηπιαγωγείο έχει γίνει δημοφιλές στους γύρω κατοίκους της περιοχής, έτσι το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα είναι επίσης διαθέσιμα στο ευρύ κοινό.

Θέμα

Αμοιβαία οφέλη μεταξύ πρωτογενών παραγωγών και καταναλωτών SFSC και Πρακτικές εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

Κλάδος

Όλοι οι κλάδοι

ΤΠΕ

Ιστοσελίδα [Duzgynelis](#) και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εμπλεκόμενοι

Αγρότες, Τοπικοί Καταναλωτές,
Νηπιαγωγείο, Παιδιά

Οφέλη

Οι καταναλωτές (γονείς) μπορούν να αγοράσουν υγιεινά προϊόντα καθώς παραλαμβάνουν τα παιδιά τους. Το νηπιαγωγείο είναι επίσης παραγωγός και διανομέας των δικών του προϊόντων διατροφής σε άλλα νηπιαγωγεία και στο ευρύ κοινό.

Υγιεινή και οικολογική ευαισθητοποίηση παιδιών και γονέων. Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο είναι σύμφωνο με τη βιωσιμότητα και τη φύση. Μια γέφυρα μεταξύ αγροτών και καταναλωτών.

Εμπειρία agroBRIDGES

Ο Tomasz Bober από Unimos Alliance ανέφερε *“Το Duzgynelis είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς μια μικρή, καλή ιδέα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Από ετοιμασία φρέσκου, υγιεινού φαγητού για τα παιδιά έγιναν ένα ενδιαφέρον παράδειγμα SFSC για την τοπική κοινότητα.”*

5. MBUN (ΤΟΡΙΝΟ, ΙΤΑΛΙΑ)

Περιγραφή

Το M** BUN (στη διάλεκτο του Πιεμόντε "Μόνο Καλό") είναι ένα κατάστημα βραχείας εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών χάμπουργκερ που ιδρύθηκε το 2009. Η πρώτη ύλη προέρχεται από τη φάρμα Scaglia που βρίσκεται στο Rivoli (To), η οποία εκτρέφει βοοειδή από το 1931 και το 1993 άνοιξε ένα γωνιακό κατάστημα. Το M**BUN χρησιμοποιεί μόνο κρέας από ζώα που εκτρέφονται στο αγρόκτημα με ντόπιο καλαμπόκι, κριθάρι, σιτάρι και χορτονομή: βοοειδή Πιεμόντε (450 κεφάλια), χοίρους (180 κεφάλια), κοτόπουλα (4.000) και κουνέλια (600). Η ποιότητα του κρέατος είναι αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη καθώς η φάρμα είναι μέλος της Κοινοπραξίας για την Προστασία της Φυλής Πιεμόντε (Coalvi) και πρόσφατα έχει λάβει την αναγνώριση του IGP "Vitellone Piemontese della Coscia". Η φάρμα είναι εξαιρετικά βιώσιμη οικολογικά και έχει επενδύσει σε φωτοβολταϊκά, για να είναι ενεργειακά ανεξάρτητη για 8 μήνες το χρόνο.

Θέμα

Πρακτικές εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

Κλάδος

Κρέας

ΤΠΕ

Ιστοσελίδα για ηλεκτρονικές παραγγελίες: [M** BUN | Agrihamburgeria Slow Fast Food a Torino e Rivoli \(mbun. it\)](https://www.agrihamburgeria Slow Fast Food a Torino e Rivoli (mbun. it))

Εμπλεκόμενοι

Τοπικοί προμηθευτές (<https://www.aziendaagricolascaglia.it/>) και περιφερειακοί φορείς επισήμανσης (<https://www.coalvi.it/>)

Οφέλη

Στα τρία καταστήματα M**Bun που βρίσκονται στη μητροπολιτική πόλη του Τορίνο, πάνω από το 92% των αγορών γίνονται απευθείας και χωρίς μεσάζοντες από προμηθευτές του Πιεμόντε για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η φρεσκάδα του προϊόντος (ψωμί με προζύμι, μη κατεψυγμένες πατάτες, χειροποίητη μύρα). Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην παράδοση, για παράδειγμα, τα επιδόρπια προσφέρονται σε "burgia" (βάζα) που μπορούν να μεταφερθούν στο σπίτι για επαναχρησιμοποίηση και στη βιωσιμότητα: η χρήση επιτραπέζιων σκευών μιας χρήσης από βιοδιασπώμενα και πλήρως κομποστοποιήσιμα υλικά, ενώ μια σακούλα για σκύλους είναι διαθέσιμη για τρόφιμα που δεν καταναλώνονται. Υπάρχει ειδικό μενού για παιδιά, χώροι για παιχνίδι και ενημερωτικό υλικό με εκπαιδευτικό σκοπό. Το M** BUN υλοποιεί δραστηριότητες προώθησης και κοινωνικής ανάπτυξης στην περιοχή, τόσο συμμετέχοντας σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες όσο και υποστηρίζοντας συλλόγους που εργάζονται σε έργα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Το Radio M**Bun, με δυνατότητα ακρόασης και μέσω διαδικτύου, προωθεί τους πιο ενδιαφέροντες καλλιτέχνες από το Πιεμόντε και δημοφιλείς σήμερα επαγγελματίες, μέσω ζωντανών προγραμμάτων με καλεσμένους και χάρη στην αλληλεπίδραση με τους ακροατές. Η πρωτοβουλία M**talent είναι ένας μουσικός διαγωνισμός που φέρνει νέα μουσικά ταλέντα στη σκηνή εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια. Η ποιότητα, η προσοχή στη βιωσιμότητα και τα τοπικά προϊόντα είναι τα δυνατά σημεία που φέρνουν τον παραγωγό πιο κοντά στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες για το προϊόν στους πίνακες που εκτίθενται εντός των καταστημάτων και υπάρχει η δυνατότητα επίσκεψης στη φάρμα που εξασφαλίζει την επαφή παραγωγού-καταναλωτή.

Είναι ένα slow-fast φαγητό στο οποίο η ποιότητα είναι η κύρια αξία και είναι εμφανής σε ανθρώπους, πελάτες, εργαζόμενους και φαγητό.

Εμπειρία agroBRIDGES

Η Patrizia Borsotto, από CREA, ανέφερε *“Η εμπειρία slow-fast φαγητού M**BUN είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για την προώθηση ποιοτικών τοπικών προϊόντων και την προσέγγιση του καταναλωτή με τον παραγωγό. Επιπλέον, σε αντίθεση με την τρέχουσα τάση της γρήγορης κατανάλωσης, που απομονώνει τα άτομα και τυποποιεί τα τρόφιμα, αυτό το πείραμα συλλογικής εστίασης στοχεύει στη δημιουργία σχέσεων και την ευαισθητοποίηση για βιώσιμη τοπική παραγωγή.”*

6. PODKARPACKIE SMAKI

(RZESZOW, ΠΟΛΩΝΙΑ)

Description

Ο PRO CARPATHIA - Σύνδεσμος για την Ανάπτυξη και Προώθηση του Podkarpackie είναι ένας οργανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων που δημιουργήθηκε το 2004 και στοχεύει στην εμπύχωση των τοπικών κοινοτήτων και των τοπικών κυβερνήσεων.

Μία από αυτές είναι το Δίκτυο Υποκαρπάθειων Γεύσεων - μια ένωση τοπικών παραγωγών παραδοσιακών και βιολογικών τοπικών τροφίμων με βάση δύο κριτήρια - την ποιότητα και την παράδοση. Το δίκτυο ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2013 από 21 οντότητες. Αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με 62 φορείς που συγκεντρώνουν παραγωγούς περιφερειακών, παραδοσιακών και οικολογικών προϊόντων, εστιατόρια, αμπελώνες, ζαχαροπλαστεία και αγροτουριστικά αγροκτήματα.

Επικεντρώνεται επίσης στην προώθηση των τοπικών, παραδοσιακών και οικολογικών προϊόντων που παράγονται στο Podkarpackie Voivodeship, στη διάδοση τους, καθώς και στην υποστήριξη της κοινής γαστρονομικής κληρονομιάς. Ο οργανισμός λειτουργεί ως γέφυρα για την αγορά προϊόντων απευθείας από παραγωγούς και εταιρείες επεξεργασίας τροφίμων.

Η πρώτη δραστηριότητα του δικτύου ήταν η δημιουργία του Γαστρονομικού Μονοπατιού Γεύσεων Podkarpackie - η μόνη ενεργή γαστρονομική διαδρομή στο Podkarpackie και μια από τις μεγαλύτερες γαστρονομικές διαδρομές στην Πολωνία.

Σε πολλά σημεία στο Γαστρονομικό Μονοπάτι Γεύσεων Podkarpackie, μπορεί κανείς να βρει ένα ειδικά προετοιμασμένο και με επισήμανση Ράφι Γεύσεων Podkarpackie, με τοπικά, παραδοσιακά και οικολογικά προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς. Το δίκτυο διαθέτει επίσης ένα σταθερό κατάστημα με έδρα το Γραφείο Περιφερειακής Διοίκησης.

Το 2020 ξεκίνησε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ακολουθούμενο από ένα κατάστημα λιανικής και αποθήκη που βρίσκεται στο Agrohurt - το χρηματιστήριο γεωργικών εμπορευμάτων. Τόσο το ηλεκτρονικό κατάστημα όσο και το σταθερό κατάστημα προσφέρουν φρέσκα προϊόντα απευθείας από μέλη του δικτύου.

Θέμα

Αμοιβαία οφέλη μεταξύ πρωτογενών παραγωγών και καταναλωτών SFSC

Κλάδος

Όλοι οι κλάδοι

Εμπλεκόμενοι

Αγρότες, παραγωγοί και μεταποιητές τροφίμων, τοπικοί καταναλωτές, τοπικές αρχές και περιφερειακή διοίκηση

ΤΠΕ

Διαδικτυακή πλατφόρμα
<http://www.podkarpackiesmaki.pl/>

Οφέλη

Οι καταναλωτές μπορούν να αγοράσουν υγιεινά προϊόντα, παραδοσιακά και βιολογικά. Τα προϊόντα φέρουν σήμανση από τον εγκεκριμένο περιφερειακό οργανισμό. Το ηλεκτρονικό κατάστημα επιτρέπει την αγορά από το σπίτι - κάτι που ήταν σημαντικό κατά τη διάρκεια του lockdown που προκλήθηκε από τον Covid-19.

Εμπειρία agroBRIDGES

Ο Tomasz Bober από Unimos Alliance ανέφερε *“Η δραστηριότητα του δικτύου προσαρμόστηκε στις ανάγκες των καταναλωτών: προώθηση φρέσκων, τοπικών προϊόντων που μετατράπηκαν σε απευθείας πωλήσεις και σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυξάνουν την ευαισθητοποίηση των πελατών και τους προμηθεύουν με ελκυστικά προϊόντα.”*

7. RECHTSTREEX (ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ)

Περιγραφή

Το Rechtstreex παρέχει μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι καταναλωτές μπορούν να παραγγείλουν τοπικά προϊόντα αγροδιατροφής. Αφού συλλεχθούν οι παραγγελίες, ενημερώνονται οι τοπικοί παραγωγοί και τα τρόφιμα παραλαμβάνονται και μεταφέρονται στα κέντρα διανομής από το Rechtstreex. Από εκεί τα προϊόντα αποστέλλονται σε περιφερειακά σημεία παραλαβής όπου οι καταναλωτές μπορούν να παραλάβουν τις παραγγελίες τους.

Το Rechtstreex συνδέει τους ντόπιους αγρότες και παραγωγούς με άτομα που θέλουν να τρώνε πιο συνειδητά. Στην πράξη, αυτό σημαίνει δίκαιη τιμή για όλους, καμία σπατάλη τροφίμων και διαφάνεια σχετικά με την προέλευση των τροφίμων. Αυτό ισχύει τόσο για την προέλευση και την παραγωγή, όσο και για τον τρόπο επίτευξης της τιμής. Θέλουν φρέσκα και υγιεινά τρόφιμα από την περιοχή να είναι προσβάσιμα σε όλους.

Θέμα

Αμοιβαία οφέλη μεταξύ πρωτογενών παραγωγών και καταναλωτών SFSC

Κλάδος

Όλοι οι κλάδοι

ΤΠΕ

Ηλεκτρονικό κατάστημα

<https://www.rechtstreex.nl/>

Εμπλεκόμενοι

Προγραμματιστές / διαχειριστές ηλεκτρονικού καταστήματος, παραγωγοί, μεταφορείς, κέντρα διανομής, τοπικοί διανομείς ("wijkchefs") και σημεία παραλαβής

Οφέλη

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα με τοπικά σημεία παραλαβής διευκολύνει τους καταναλωτές να παραγγείλουν μια ποικιλία τοπικών προϊόντων διατροφής και να παραλάβουν τις παραγγελίες τους με μία στάση, κοντά στο σπίτι τους.

Τα κύρια οφέλη για τους παραγωγούς είναι ότι λαμβάνουν υψηλότερο μερίδιο της τελικής τιμής πώλησης από ό,τι όταν χρησιμοποιούν συμβατικά κανάλια και μπορούν να αυξήσουν τον όγκο των πωλήσεών τους και να προσεγγίσουν απευθείας στους καταναλωτές. Για τους καταναλωτές, τα κύρια οφέλη είναι ότι έχουν πρόσβαση σε τοπικά παραγόμενα τρόφιμα, μπορούν εύκολα να βρουν πληροφορίες για την προέλευση του προϊόντος και τον παραγωγό μέσω της πλατφόρμας Rechtstreex και μπορούν να παραλάβουν μια ποικιλία προϊόντων διατροφής (φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας κλπ.) από ένα σημείο παραλαβής στη γειτονιά τους. Το σύστημα μειώνει επίσης τη σπατάλη τροφίμων επειδή οι παραδόσεις προετοιμάζονται με βάση τις παραγγελίες των καταναλωτών.

Εμπειρία agroBRIDGES

Η Liesbeth Dries, από το Πανεπιστήμιο Wageningen, ανέφερε *“Η επιτυχία του Rechtstreex εξηγείται από το γεγονός ότι είναι ένα σύστημα που βασίζεται έντονα στη ζήτηση, το οποίο επωφελείται συνδυάζοντας την ευκολία (τοπικά σημεία παραλαβής) με μια εκτεταμένη ποικιλία (από τη συνεργασία με πολλούς παραγωγούς από διαφορετικούς κλάδους).”*

8. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

REKO (ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ)

Περιγραφή

Το μοντέλο λιανικής και διανομής REKO είναι ένα από τα πιο διάσημα παραδείγματα τοπικών συλλογικών τροφίμων στη Φινλανδία, που προσφέρει στους καταναλωτές έναν τρόπο να παραγγέλνουν προϊόντα απευθείας από τον παραγωγό, χωρίς να χρειάζονται μεσάζοντες. Η προσέγγιση REKO καθιερώθηκε στη Φινλανδία το 2012 και έχει εξαπλωθεί σε 14 χώρες και τέσσερις διαφορετικές ηπείρους. Οι τοπικές συλλογικότητες REKO λειτουργούν μέσω Facebook (FB) ως κλειστές ομάδες στις οποίες συμφωνούνται παραγγελίες και παραδόσεις. Οποιοσδήποτε μπορεί να εγγραφεί στην ομάδα στο FB. Συνήθως, υπάρχουν λίγοι καταναλωτές που ενεργούν ως συντονιστές στην ομάδα FB. Οι συντονιστές δέχονται τους καταναλωτές και τους παραγωγούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Ο καταναλωτής και ο παραγωγός/πωλητής συμφωνούν για την παραγγελία εκ των προτέρων στην ομάδα FB και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανομής, ο καταναλωτής πηγαίνει να παραλάβει και να πληρώσει για το προϊόν που παρήγγειλε. Συχνά, ένας μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών παραγγέλλει τοπικά τρόφιμα απευθείας από τον παραγωγό. Οι ομάδες διευθύνονται από εθελοντές, οι οποίοι δεν λαμβάνουν πληρωμή για τη συνεισφορά τους. Ο παραγωγός ανακοινώνει τα αγαθά που πουλά στην

ομάδα FB περίπου μία εβδομάδα πριν από τη διανομή, συμπεριλαμβανομένου του αποδεκτού τρόπου πληρωμής και τότε θα κλείσει η παραγγελία. Η ειδοποίηση προσδιορίζει την τιμή κάθε προϊόντος. Οι αγοραστές σχολιάζουν την ανακοίνωση πώλησης του παραγωγού για να δηλώσουν ποια προϊόντα θέλουν να παραγγείλουν και ποιες ποσότητες θέλουν. Η συμφωνία είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη. Οι παραγγελίες γίνονται σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και μπορούν να παραληφθούν είτε από τον παραγωγό είτε από μέρος που έχει συμφωνηθεί με τον παραγωγό. Μόνο προϊόντα που έχουν παραγγελθεί από πριν σε κλειστή ομάδα FB θα πωλούνται στη διανομή.

Θέμα

Αμοιβαία οφέλη μεταξύ πρωτογενών παραγωγών και καταναλωτών SFSC

Κλάδος

Όλοι οι κλάδοι

ΤΠΕ

Κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Εμπλεκόμενοι

Τοπικοί Αγρότες και Παραγωγοί Τροφίμων, Καταναλωτές

Οφέλη

Οι αγρότες μπορούν να αλληλεπιδράσουν απευθείας με τους καταναλωτές, να μοιραστούν τα προϊόντα υψηλής ποιότητας φρέσκα και να δώσουν καλύτερη τιμή για τα προϊόντα τους. Οι καταναλωτές μπορούν εύκολα να αγοράσουν τοπικά (και βιολογικά) τρόφιμα και να τα αγοράσουν απευθείας από τους παραγωγούς (υποστήριξη των τοπικών μικρών επιχειρήσεων).

Οι συλλογικότητες της REKO προωθούν τη ζήτηση και την παραγωγή ηθικών, κατά προτίμηση βιολογικών ή μη γενετικά τροποποιημένων, καθαρών τοπικών τροφίμων από μικρούς παραγωγούς. Η REKO πουλάει μόνο τρόφιμα και άμεσα υποπροϊόντα της παραγωγής τροφίμων. Μόνο προϊόντα που έχουν παραγγελθεί από πριν σε κλειστή ομάδα FB θα πωλούνται στη διανομή.

Ο καταναλωτής και ο παραγωγός/πωλητής συμφωνούν για την παραγγελία εκ των προτέρων στον όμιλο FB και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης διανομής, ο καταναλωτής πηγαίνει να παραλάβει και να πληρώσει για το προϊόν που παρήγγειλε.

Η άμεση αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές και τους παραγωγούς κατά τη διανομή βελτιώνει τη διαφάνεια και αυξάνει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Τα διαθέσιμα προϊόντα πρέπει να περιγράφονται καθαρά και δίκαια στο FB. Για τους καταναλωτές, η συμμετοχή δεν απαιτεί τακτικές συνδρομές. Ο παραγωγός επίσης δεν χρειάζεται να προσφέρει τα προϊόντα του σε κάθε εκδήλωση διανομής. Η δραστηριότητα βασίζεται στον εθελοντισμό. Το μοντέλο φέρνει κοντά τους τοπικούς παραγωγούς και δημιουργεί δικτύσεις.

Εμπειρία agroBRIDGES

Η Kaisa Vehmas και η Minna Kulju από VTT ανέφεραν **“Η συλλογικότητα τροφίμων REKO είναι ένας εύκολος τρόπος τόσο για τους παραγωγούς τροφίμων όσο και για τους καταναλωτές να μοιράζονται / αγοράζουν τοπικά τρόφιμα. Η πανδημία Covid-19 έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών για φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις και τοπικά και εθνικά προϊόντα. Οι καταναλωτές είναι επίσης όλο και πιο πρόθυμοι να υποστηρίξουν τους τοπικούς παραγωγούς τροφίμων.”**

9. SVAIGI (ΛΕΤΟΝΙΑ)

Περιγραφή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.svaigi.lv είναι ένα συνεταιριστικό κατάστημα διαφόρων μικρών αγροτών και παραγωγών τροφίμων από όλη τη Λετονία. Εκτός από τρόφιμα, προσφέρει επίσης βιολογικά είδη καθαρισμού, καλλυντικά, συσκευασίες και προϊόντα για κατοικίδια. Υπάρχει η δυνατότητα να παραγγείλετε τακτική παράδοση διαφόρων καλαθιών (μέσω ενός μοντέλου με συνδρομή) με εποχιακά αγροτικά προϊόντα. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα διαθέτουν κανάλια εξυπηρέτησης πελατών (e-mail, τηλέφωνο, εφαρμογές συνομιλίας, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.). Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων πραγματοποιείται από απόσταση, εκτός εάν υπάρχουν σοβαρά παράπονα πελατών που απαιτούν αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο. Η ιδέα γίνεται πιο δημοφιλής καθώς οι ψηφιακές λύσεις γίνονται πιο εμφανείς στις πωλήσεις τροφίμων. Αν και η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο αποτελεί μέρος της κουλτούρας των πωλήσεων, οι παραδοσιακές αγορές αγροτών έχουν επίσης εν μέρει χρησιμοποιήσει ψηφιακές λύσεις για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου του Covid-19.

Θέμα

Αμοιβαία οφέλη μεταξύ πρωτογενών παραγωγών και καταναλωτών SFSC

Κλάδος

Όλοι οι κλάδοι

Εμπλεκόμενοι

Αγρότες και ηλεκτρονικό κατάστημα. Η εταιρεία αγοράζει απευθείας από τους αγρότες και πουλά στους πελάτες.

ΤΠΕ

Η διαδικτυακή πλατφόρμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οφέλη

Οι νέοι επαγγελματίες αναζητούν υγιεινά και φρέσκα τρόφιμα, αλλά δεν έχουν χρόνο για τις παραδοσιακές αγορές των αγροτών. Η χρονική περίοδος του Covid-19 ήταν ιδανική για αυτόν τον τρόπο αγοράς.

Το μοντέλο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κατοίκων των πόλεων, καθώς τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε φρέσκα προϊόντα χωρίς να ξοδεύουν πολύ χρόνο, επισκεπτόμενοι αγορές ή καταστήματα αγροτών. Επίσης, είναι εύκολο να φτιάξει κανείς καλάθια με μια σειρά προϊόντων ή να επιλέξει έτοιμα καλάθια, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον χρόνο. Με τη σημερινή "έλλειψη χρόνου" είναι μια καλή λύση που προσφέρει τα ίδια προϊόντα με μια αγορά αγροτών με το πρόσθετο πλεονέκτημα να είναι προσβάσιμη 24/7 (με περιορισμένους χρόνους παράδοσης).

Εμπειρία agroBRIDGES

Ο Tomasz Bober από UNIMOS Alliance ανέφερε *“Το SVAIGI συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία. Προσφέρει προϊόντα μικροκαλλιεργητών με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Η αυξανόμενη ζήτηση για βιολογικά προϊόντα και η ανάγκη αλλαγής του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι αγοράζουν κατά τη διάρκεια του Covid-19 ήταν και τα δύο προκλήσεις που το Svaigi μπόρεσε να αντιμετωπίσει, παρέχοντάς του ευκαιρίες για να ευδοκιμήσει.”*

10. TELARAKI (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ)

Περιγραφή

Το Telaraki.com είναι μια νεοφυής επιχείρηση με έδρα τη Θεσσαλονίκη στην Ελλάδα, η οποία πουλάει μέσω συνδρομής υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτά φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε τοπικούς πελάτες. Οι πελάτες μπορούν να αγοράσουν πακέτα συνδρομής στον δικτυακό τόπο telaraki.com για να παραγγέλνουν τακτικά φρούτα και λαχανικά σε σταθερή τιμή, τα οποία τους παραδίδονται σε ξύλινα καφάσια. Μπορούν επίσης να γίνονται και τυπικές (εφάπαξ) παραγγελίες προϊόντων. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν 4-12 είδη φρούτων και λαχανικών από μια μεγάλη ποικιλία εποχιακών προϊόντων, ενώ ένας αλγόριθμος υπολογίζει τις ποσότητες που αντιστοιχούν στο ποσό της συνδρομής. Το περιεχόμενο της παραγγελίας μπορεί να αλλάζει κάθε εβδομάδα. Τα συνδρομητικά πακέτα περιλαμβάνουν ατομικά πακέτα, καθώς και πακέτα για ζευγάρια και οικογένεια.

Η προμήθεια των περισσότερων φρούτων και λαχανικών γίνεται από τοπικούς εμπόρους χονδρικής και η επιλογή γίνεται με το χέρι για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι εξαιρετικής ποιότητας από άποψη γεύσης και αισθητικά αποδεκτό για τους καταναλωτές. Για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα παραδίδονται όσο το δυνατόν πιο φρέσκα στους πελάτες, ο δικτυακός τόπος δέχεται εβδομαδιαίες παραγγελίες και οι παραδόσεις πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ανάγκες αποθήκευσης είναι περιορισμένες και τα απορρίμματα τροφίμων είναι ελάχιστα. Επιπλέον, η συσκευασία είναι είτε από χαρτί είτε από ξύλο για την αποφυγή περιβαλλοντικής υποβάθμισης από τη χρήση πλαστικών.

Κλάδος

Φρούτα, λαχανικά, μυρωδικά

Θέμα

Αμοιβαία οφέλη μεταξύ πρωτογενών παραγωγών και καταναλωτών SFSC

ΤΠΕ

Η νεοφυής επιχείρηση υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τον δικτυακό της τόπο, καθώς οι παραγγελίες, οι επικοινωνίες και οι πωλήσεις πραγματοποιούνται κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο δικτυακός τόπος περιλαμβάνει έξυπνες λειτουργίες, ειδικά όσον αφορά τα πακέτα συνδρομής που προσφέρονται στους πελάτες, καθώς ένας αλγόριθμος υπολογίζει τις ποσότητες των προϊόντων για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες παραμένουν εντός του προϋπολογισμού συνδρομής τους, με βάση την επιλογή των προϊόντων τους.

Εμπλεκόμενοι

Έμποροι Χονδρικής, Παραγωγοί, Καταναλωτές, Ιδιοκτήτες Δικτυακού Τόπου

Οφέλη

Στόχος της νεοφυούς επιχείρησης είναι να καλύψει τις ανάγκες των πολυάσχολων ατόμων, που δεν έχουν το χρόνο να κάνουν συχνές επισκέψεις σε καταστήματα λιανικής, καθώς και τις ανάγκες εκείνων που πρέπει να ελέγχουν τον προϋπολογισμό του ποσού που διαθέτουν για τη διατροφή τους. Επιπλέον, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν γνωρίζουν πώς να επιλέγουν οι ίδιοι τρόφιμα ποιότητας και έτσι επωφελούνται από τη μακροχρόνια εμπειρία που έχουν οι ιδιοκτήτες του telaraki.com με την ενασχόλησή τους με φρούτα και λαχανικά.

Οι πελάτες που αγοράζουν συνδρομητικά πακέτα επωφελούνται από την επιλογή φρέσκων εποχιακών φρούτων και λαχανικών με βάση την ποιότητα, τη γεύση και την ανθεκτικότητα, και από την παράδοση τους στο σπίτι άνετα και χωρίς επιπλέον προσπάθεια.

Οι συνδρομητές επωφελούνται από σταθερές τιμές μονάδας για όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία τους. Το μοντέλο πωλήσεων που βασίζεται στη συνδρομή μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα στους διανομείς να προγραμματίσουν αποτελεσματικά την προμήθεια και παράδοση προϊόντων στους πελάτες, χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν σε ακριβό εξοπλισμό συντήρησης και αποθήκευσης όταν προσεγγίζουν περισσότερους πελάτες.

Συνοπτικά, το Telaraki προσφέρει συνδρομητικές πωλήσεις και σταθερές τιμές προϊόντων υψηλής ποιότητας για τους καταναλωτές. Είναι ένας εύχρηστος δικτυακός τόπος, ενισχυμένος με έξυπνες λειτουργίες. Το Telaraki εξασφαλίζει μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ελάχιστη σπατάλη τροφίμων.

Εμπειρία agroBRIDGES

Ο Γιώργος Μαλλιόπουλος και η Ειρήνη Ευθυμιάδου από Q-PLAN ανέφεραν **“Τα ηλεκτρονικά καταστήματα φρέσκων τροφίμων τοπικής παραγωγής δίνουν μια εξαιρετική ευκαιρία στους Έλληνες πελάτες να επανασυνδεθούν με τους τοπικούς παραγωγούς, παρέχοντας ταυτόχρονα τα οφέλη της εμπειρίας ενός εύκολου και άνετου τρόπου αγοράς, απαραίτητου για την κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή.”**

11. LE CLOS FRÉMUR (ΓΑΛΛΙΑ)

Περιγραφή

Το αγρόκτημα Clos Frémur περιλαμβάνει οπωρώνα 4 εκταρίων με γόνιμα, βαθιά και αρδευόμενα εδάφη που βρίσκεται στη συμβολή του ποταμού Λίγηρα και του ποταμού Maine. Το Clos Frémur προσφέρει τοπικά καλάθια, τα οποία μπορεί κανείς να παραγγείλει ηλεκτρονικά για εβδομαδιαία εποχιακά τοπικά προϊόντα ή εάν προτιμά υπάρχει επιλογή συνδρομής για επαναλαμβανόμενες παραγγελίες. Έχουν επίσης τη δυνατότητα ενοικίασης τμημάτων του οικοπέδου σε καταναλωτές. Εν ολίγοις, αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο προτείνει ένα κτήμα να γίνει τόπος συνάντησης και συνεργασίας, με το να προωθεί ένα χώρο εκπαίδευσης και συνύπαρξης 500 m² για τα μέλη του συλλόγου και τους συνδρομητές.

Θέμα

Πρακτικές εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης

Κλάδος

Όλοι οι κλάδοι

Εμπλεκόμενοι

Καταναλωτές, Παραγωγοί

ΤΠΕ

Δικτυακός τόπος

Οφέλη

Οι στόχοι της ένωσης «**La Cueillette du Clos Frémur**» είναι:

- Να φέρει κοντά συνειδητοποιημένους καταναλωτές που θέλουν να εμπλακούν στην αστική αγροτική δραστηριότητα.
 - Να προσφέρει τη δυνατότητα αυτο-συγκομιδής λαχανικών και φρούτων εποχής στους τοπικούς κατοίκους χωρίς μεσάζοντες, σε δίκαιη τιμή και χωρίς κόστος συγκομιδής.
 - Να προωθήσει την βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και οικολογικά υγιή γεωργία.
 - Να ενισχύσει τους κοινωνικούς δεσμούς και τους δεσμούς μεταξύ γενεών και πολιτισμών.
- Για να γίνει αυτό το κτήμα τόπος συνάντησης και κοινής χρήσης, δεσμεύεται ένας **φιλόξενος χώρος εκπαίδευσης** 500 m² για μέλη του συλλόγου και συνδρομητές.

Εμπειρία agroBRIDGES

Η Pauline Bodin από VEGEPOLYS VALLEY ανέφερε *“Η ένωση La cueillette du Clos Frémur είναι ο απλούστερος τρόπος δημιουργίας ενός μοντέλου SFSC καθώς βρίσκεται απευθείας στον οπωρώνα, σε άμεση επαφή με το προϊόν και τον παραγωγό. Για μένα, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να κατανοήσει κανείς την αξία των τροφίμων από να τα επιλέξει ο ίδιος. Αυτός ο χώρος εκπαιδεύει τους ανθρώπους στο τι να τρώνε, σε χαμηλή τιμή.”*

12. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΑ)

Περιγραφή

Οι συνεταιρισμοί γυναικών δίνουν τοπικές και οικιακές λύσεις σε κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζονται ειδικά στο πλαίσιο του Covid-19 και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των συστημάτων SFSC δημιουργώντας κοινωνικές και οικονομικές αξίες.

ΤΠΕ

Οι δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων ξεκίνησαν από τον Απρίλιο του 2022.

Κλάδος

Ιδιωτικός Τομέας (Φρούτα και Λαχανικά), Κυβέρνηση και ΜΚΟ (συνεταιρισμοί)

Οφέλη

Είναι ένα από τα κύρια διαθέσιμα εργαλεία για την προώθηση των συστημάτων SFSC στην Τουρκία, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που αναλαμβάνουν ενεργό ηγετικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Πρωταρχικός στόχος είναι η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα και η υποστήριξη της ανάπτυξης των γυναικών αγροτών.

Θέμα

- α) Αμοιβαία οφέλη μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών SFSC
- β) Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση ή
- γ) Προσεγγίσεις δημόσιων συμβάσεων SFSC

Εμπλεκόμενοι

Τα έργα της εταιρείας Kerevitaz μπορούν να παρουσιαστούν ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής από την Τουρκία. Η Kerevitaz S.A. ιδρύθηκε στην πόλη της Προύσας το 1970 και είναι πρωτοπόρος στην παραγωγή κατεψυγμένων τροφίμων, καθώς και η πρώτη εταιρεία της Τουρκίας στον τομέα λιανικής πώλησης κατεψυγμένων τροφίμων. Το 2021, η εταιρεία άρχισε να εργάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών της Δημοκρατίας της Τουρκίας για να παρέχει στις γυναίκες αγρότισσες ευκαιρίες στην εφοδιαστική αλυσίδα προϊόντων διατροφής. Η κορυφαία προτεραιότητα είναι η προμήθεια γεωργικών πρώτων υλών από το εργοστάσιο μέσω του συντομότερου δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η επαρχία του Εσκισεχίρ επιλέχθηκε ως η πιλοτική επαρχία για να συνεργαστεί κυρίως με γυναικείους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Ξεκίνησαν οι εργασίες για τις γεωργικές συμβάσεις και την προμήθεια πρώτων υλών από αγρότισσες που εργάζονται στους συνεταιρισμούς. Καθιερώθηκε ένα μοντέλο εργασίας για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε αγρότισσες σε όλες τις γεωργικές διαδικασίες από τη στήριξη για τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή. Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με δημόσιο, ΜΚΟ και τον ιδιωτικό τομέα.

Εμπειρία agroBRIDGES

Η Begum Mutus από Sabri Ulker Vakfi ανέφερε *“Η πρακτική των γεωργικών συμβάσεων βασίζεται στην αρχή της εγγυημένης αγοράς και είναι το μοντέλο που επεκτείνεται σε όλη την Τουρκία. Η στήριξη της οικονομικής παραγωγής από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή θα ενθαρρύνει τις γυναίκες επιχειρηματίες και η υποστήριξη από ειδικούς γεωπόνους καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας θα ανοίξει το δρόμο για τη διάδοση των καλών γεωργικών πρακτικών σε ολόκληρη τη χώρα. Το γεγονός ότι οι επιλεγμένες πιλοτικές περιοχές επιλέγονται με βάση τις αρχές της βραχείας εφοδιαστικής αλυσίδας θα υποστηρίξει τόσο την περιβαλλοντική όσο και την οικονομική ανάπτυξη. Η ευαισθητοποίηση ως καλή πρακτική αυτών των πιλοτικών έργων θα δημιουργήσει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και θα εμπνεύσει άλλους συνεταιρισμούς και εταιρείες να ενθαρρύνουν παρόμοιες πρακτικές στον κλάδο.”*

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τις 12 επιτυχημένες περιπτώσεις που παρουσιάζονται σε αυτή τη «λευκή βίβλο», είναι εμφανές ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για τη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής (SFSC). Ορισμένοι από αυτούς περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακή συμμετοχή, παρασκευή γρήγορου φαγητού (fast food) με τοπικά προϊόντα ή τουρισμό γαστρονομίας. Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο μπορείτε ως αγρότες και επιχειρηματίες να ενδυναμώσετε τις σχέσεις σας με τους καταναλωτές παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Διαδραστικό κατάλογο με περισσότερα παραδείγματα καλών πρακτικών και επιτυχημένων περιπτώσεων μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο του agroBRIDGES ([κάντε κλικ εδώ](#)).

Οι επιτυχημένες περιπτώσεις που εμπνέουν είναι μία από τις καλύτερες πρωτοβουλίες ανταλλαγής και συνεργασίας, που δείχνουν τις πολυάριθμες επιλογές που υπάρχουν για την ενδυνάμωση της αποστολής των αγροτών και των παραγωγών να προσφέρουν απευθείας στην κοινωνία, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση ή βελτίωση παρόμοιων πρακτικών ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Ελπίζουμε να εμπνευστήκατε από αυτές τις επιτυχημένες περιπτώσεις και αν αναρωτιέστε αν θα τα καταφέρετε, πιστεύουμε πραγματικά ότι **‘ΝΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ!’**

agr.
BRIDGES